

ASHTARXONIY QOSIM SULTON KIM EDI?

Sherxon QORAYEV,

Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion universiteti dotsenti,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Manbalarga ko'ra, Qosim Sulton ibn Xusrav Sulton ibn Nadrmuhammadxon – Buxoroda hukmronlik qilgan ashtarxoniylar sulolasining mashhur shoirlaridan biri bo'lgan. U amakisi Abdulazizxon davrida Hisori Shodmon viloyatida hokimlik qilgan. Mutafakkir Sadridin Ayniy “Namunai adabiyoti tojik” tazkirasida ashtarxoniylar xonadonidan bo'lgan sohibdevon shoir Qosimxon sulton ijodiga alohida to'xtalgan:

Qute ba g'ayri xuni dili xud namexuram,

Dar bazmi do'st didai giryonam orzust.

Hastam balandmartaba, Qosim, dar in jahon,

Dar zeri charx taxti Sulaymonam orzust.¹

(Mazmuni: Yurak qonidan boshqa simirmayman, Do'stim bazmida yig'layotganimni ko'rish tush, Men oliy mansabman, Qosim bu dunyoda, Charx ostida Sulaymon taxti orzu.)

O'z davrining shoirlari ashtarxoniy shahzoda ijodiga yuqori baho berishgan:

Ne ba bulbul hamnishinu ne ba gul hamxona bosh,

Har kujo sham'i jamole shu'la zad, parvona bosh.

Rostgo'y dar zamoni mo namsoyad ba kor,

Chun guli ra'no durangu sadzabon chun shona bosh.²

Buxoro mang'itlari shahzodasi Siddiq to'ra Hashmat o'z tazkirasida shoirning quyidagi g'azalini ham keltirilgan:

Bar ro'i yor didai giryonam orzust,

¹ Арминий Вамбери. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. Иккинчи жилд. Т.: “Info Capital Group”, 2019. - Б.111.

² Айний С. Намунаи адабиёти тожик. Душанбе: Адиб, 2010. – Б.111.

*Chun gul hazor choki girebonam orzust.
Doram havoi sunbuli zulfi parivashon,
Yakchand ro‘z tab‘i pareshonam orzust.
Qone‘ payam ba didani ruxsori mahvashon,
Chizest dar zamiri dilam, onam orzust.
Qute ba g‘ayri xuni dili xud namexuram,
Dar bazmi do‘st didai giryonam orzust.
Hastai balandmartaba, Qosim, dar in jahon,
Dar zeri charx taxti Sulaymonam orzust.³*

Qosim Sulton Bobo Soib Tabriziyga ergashib, naziralar yozgan:

*Dunboli on g‘izolai vahshy davidanist,
Javru jafoi lola‘izoron kashidanist.
Zohid kunad ba xirqavu dastor rahzany,
Domai zi rohi purxatari zuhd chidanist.
Faryodi mo namerasad az hech rah ba go‘sh.
Go‘shi sipehri zoli daniro kashidanist.
Bo orazi tu didani Yusuf chy nisbat ast?
Ro‘i siyohi kajnazaronro nadidanist.
Obi hayot mechakad az huqqai labat,
La‘li labi turo ba havas‘ho gazidanist.
Qosim, javobi on g‘azali Soib ast in,
“La‘li labat gazidaniyu ham makidanist”.⁴*

Bugungi kunga qadar ashtarxoniy shoir Qosim Sulton faoliyati va ijodi o‘rganilmagan. Herman Vamberining yozishicha, yetuk shoir “Qosim Muhammad Sulton ma‘rifatli shahzoda bo‘lib, o‘zidan turkiy va forsiy tilda yozilgan 10 ming misradan ortiq “Devon” qoldirgan, shu bilan birga she‘rda qanchalik mahorat

³ Айний С. Намунаи адабиёти тожик. Душанбе: Адиб, 2010. – Б.111.

⁴ Айний С. Намунаи адабиёти тожик. Душанбе: Адиб, 2010. – Б.111.

sohibi bo‘lsa, nasrda ham shunchalik benazir bo‘lgan”.⁵ Amakisi Subhonqulixon tomonidan Hisori Shodmon viloyati egallangach, uning hokimi Qosim Sulton qatl etilgan.⁶

Muxtasar aytganda, shahzoda Hisori Shodmon viloyatida adabiy muhit yaratib, shoirlarni to‘plagan va adabiy majlislar tuzgan. Hisorda ijodiy muhit ashtarxoniylar vakilini barakali ijod qilishga, “Devon” tuzishga undagan. Binobarin, bugungi kunda adabiyotshunoslar tomonidan shahzoda hayoti va ijodini tadqiq etish, asarlarini nashr etish, me’rosini yuzaga chiqarish taqozo etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Ayniy S. Namunai adabiyoti tojik. Dushanbe: Adib, 2010. – B.11
- 2.Vamberi A. Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi. Ikkinchi jild. T.: “Info Capital Group”, 2019.-B.129.
- 3.Abdullaev V. O‘zbek adabiyoti tarixi (XVII asrdan XX asrning ikkinchi yarmigacha). T.: Fan, 2019.-B.130.
- 4.Muhammad Amin Buxoriy. Muhit at-tavorix. Tarjima, kirish va izohlar muallifi D.Yusupova va U.Hamroev.T.: Fan, 2020.-B.9.
- 5.Qorayev Sh. Tht History of Literaty nights of Subhonqulikhan, ruler of Bukhara Khanty, scientist and poet//Multidisciplinary and multidimensional Journal. Indonezia, Vol. 3 NO.1 (2024). I.F. 9.1.-P.51-57.
- 6.Qorayev Sh. Ashtarxoniylar sultoni, olim va shoir Subhonqulixon ijodining o‘ziga xos xususiyatlari// Tamaddun nuri, Nukus, 2024.-№ 3(54).-B.189-191.
- 7.Qorayev Sh. Ashtarxoniylar sultoni Subhonqulixon adabiy majlislari tarixi va ijodi// O‘zMU xabarlarlari, Toshkent, 2024.-1.1.1.-B.20-23.

⁵ Вамбери Арминий. Бухоро ёхуд Мовароуннахр тарихи. Иккинчи жилд. Т.: “Info Capital Group”, 2019.- Б.129.

⁶ Абдуллаев В. Ўзбек адабиёти тарихи (XVII асрдан XX асрнинг иккинчи ярмигача). Т.: Фан, 2019.-Б.130.

8. Qorayev Sh. Buxoro ashtarxoniylar hukmdori olim va shoir Subhonqulixon huzuridagi adabiy anjumanlar. //QarDU xabarlar, Qarshi, 2024 yil iyun. -№(2) 1. (64).-B.138-144.
9. Qorayev Sh. Ashtarxoniy sultonlar mushoira kechalari tarixi//Zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar, 2-son 10 – to'plam.-Toshkent. 2024.-B.50-68.
10. Qorayev Sh. O'zbek xonliklarida adabiy kechalar (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -T.: "LESSON –PRESS", 2022.-B.114.
11. Qorayev Sh. O'rta asr manbalarida o'zbek xonliklari adabiy kechalari tarixi (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -Qarshi: "Intellekt", 2023.-B.148.
12. Qorayev Sh. Shayboniy sultonlar tazkirasi. Monografiya. -Qarshi: Intellekt, 2023.-B.206.
13. Qorayev Sh. O'zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya.-Qarshi: Ilm-fan va ma'naviyat, 2024.-B.310.
14. Zamonov A., Subxonov F. Buhoro xonligining ashtarxoniy hukmdorlari. – Toshkent: Bayoz, 2024.-B.136.

